

DAVLAT FUQAROLIK XIZMATINI O'TASHNING AYRIM MASALALARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6517571>

Jo'rayeva Shaxnoza Rustamovna
Toshkent davlat yuridik universiteti
Mehnat huquqi mutaxassisligi magistranti
Tashkent, Uzbekistan

Bugungi kunda mamlakatimizda davlat fuqarolik xizmatini yanada isloh qilish, uning tashkiliy-huquqiy asoslarini mustahkamlash, samarali mehnat faoliyatini olib boradigan zamonaviy davlat xizmatchilarini tayyorlash bo'yicha keng ko'lamli islohotlar, amaliy chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. So'ngi yillarda qabul qilingan normativ hujjatlar asosida sohani tartibga solish bilan bir qatorda, davlat fuqarolik xizmatchilarining yangi avlodini yaratish va faoliyat samaradorligini oshirishga qaratilgan ustuvor yo'nalishlarni belgilab bermoqda

Aytish kerakki bu borada, samarali davlat fuqarolik xizmatini malakali davlat xizmatchilari amalga oshirar ekan, barcha fazilatlar va ustunliklari, ularning professional sifatlari, shu jumladan ma'naviy-axloqiy va vatanparvarlik sifatlariga ega bo'lgan malakali kadrlarni raqobat asosida shakllantirish, xodimlarni samarali boshqarish va inson resurslarini rivojlantirish, bir so'z bilan aytganda, yagona kadrlar siyosatini amalga oshirish oldimizda turgan muhim vazifalardan biri hisoblanadi¹.

Darhaqiqat, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoev ta'kidlaganlaridek, afsuski, jamiyatimizda korrupsiya illati o'zining turli ko'rinishlari bilan taraqqiyotga g'ov bo'lmoqda.

Bu yovuz baloning oldini olmasak, haqiqiy ishbilarmonlik va investitsiya muhitini yaratib bo'lmaydi, umuman, jamiyatning birorta tarmog'i rivojlanmaydi.

Tadbirkorlar hanuzgacha yer ajratish, kadastr, qurilish, litsenziya, bojxona, bank, davlat xaridlari kabi sohalarda korrupsiyaga duch kelayotganini Prezident nomiga kelib tushayotgan ko'plab murojaatlar ham, matbuot va ijtimoiy tarmoqlardagi chiqishlar ham yaqqol ko'rsatib turibdi.

Korrupsiyaga qarshi kurashishda aholining barcha qatlamlarida eng yaxshi mutaxassislar jalb qilinmas ekan, jamiyatimizning barcha a'zolari, ta'bir joiz bo'lsa, "halollik vaksinasi" bilan emlanmas ekan, o'z oldimizga qo'ygan yuksak marralarga erisha olmaymiz.

Samarali davlat fuqarolik xizmatini o'tash va davlat xizmatchilarini jadr sifatida ta'minlab berishda korrupsiya va boshqa shu kabi tuzilmalarning rivojlanishiga to'sqinlik qiladigan holatlarni bartaraf etish muhim masala hisoblanadi.

Bu borada ham so'ngi yillarda qator qonun va qonunosti hujjatlari qabul qilindi. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 3-oktabrda qabul qilingan "O'zbekiston Respublikasida kadrlar siyosati va davlat fuqarolik xizmati tizimini

¹ N.F.Imomov. Korrupsiyaga qarshi kurash tizimida fuqarolik-huquqiy vositalarining tutgan o'rni.

tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5843-son Farmoni sohadagi asosiy kamchiliklarni ko'rsatish bilan bir qatorda, ularni bartaraf etish va davlat fuqarolik xizmatini tubdan takomillashtirishga oid vazifa va yo'nalishlarni belgilab berdi.

Bundan tashqari, 2019 yil 27 mayda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasida korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5729-son Farmoni qabul qilinib, davlat xizmatini o'tashda qarama-qarshilik hal etishning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish korrupsiyaga qarshi kurashish sohasida o'rta muddatli istiqboldagi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilab berildi.²

Mazkur Farmon bilan odob-axloq qoidalariga rioya etilishi va qarama-qarshilikning oldi olinishini ta'minlash bo'yicha amaliy chora-tadbirlarni bajarish orqali tegishli sohada korrupsiyaga oid huquqbuzarliklarga imkon yaratayotgan sabablar vashart-sharoitlarni tagtomiri bilan yo'qotish davlat organlari va tashkilotlari rahbarlarining birinchi darajadagi muhim vazifasi hisoblanishi ko'rsatib o'tildi.

Shu nuqtai nazardan olib qaraganda, amalga oshirilayotgan huquqiy islohotlar mazmunidan kelib chiqib, huquqiy va ilmiy jihatdan davlat xizmatini o'tashda qarama-qarshilikning yuridik tabiatini o'rganish, uning kelib chiqish sabab va shart-sharoitlarini tahlil qilish va bartaraf etish mexanizmlarini ishlab chiqish asosiy vazifalardan biri hisoblanadi.

Mazkur jarayonda korrupsiyaning bir ko'rinishi bo'lgan manfaatlar to'qnashuvi va uning oldini olish, bu borada amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligini oshirish maqsadida mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlarning siyosiy mazmunidan kelib chiqib hamda xorijiy mamlakatlarning ilg'or tajribalarini inobatga olgan holda quyidagi taklif va tavsiyalarni bildirib o'tmoqchimiz:

Davlat fuqarolik xizmatchilarning bilimini va malakasini oshirishda amalga oshirilgan muhim islohotlardan biri bu «El-yurt umidi» jamg'armasi qayta tuzulganligidir. Xorijda yashayotgan va professional faoliyatini yuritayotgan vatandoshlarimiz, ayniqsa, katta ilmiy salohiyatga ega olimlar, mutaxassislar va iste'dodli yoshlar bilan yaqin hamkorlikni yo'lga qo'yish, shuningdek, O'zbekistonning har tomonlama va jadal rivojlanishi uchun zarur, jahon mehnat bozorida raqobatbardosh va yuqori malakali mutaxassislarni yetakchi xorijiy ta'lim muassasalarida hamda O'zbekistonda tayyorlash va malakasini oshirish orqali kadrlar bilan ta'minlash maqsadida «El-yurt umidi» jamg'armasi tashkil etildi.

-manfaatlar to'qnashuvi qator xorijiy mamlakatlarda (Kanada, Xorvatiya, Irlandiya, Chexiya) alohida maxsus qonun bilan, Rossiya, Xitoy va boshqa davlatlarda tarmoq qonunchilik bilan tartibga solinganligidan kelib chiqib, huquqiy asoslarni mustahkamlash maqsadida mamlakatimizda "Manfaatlar to'qnashuvi to'g'risida"gi maxsus yoki "Davlat fuqarolik xizmati to'g'risida"gi qonunlarni tezroq qabul qilish;

² O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 27 maydagi "O'zbekiston Respublikasida korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5729-son Farmoni (Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 29.05.2019 y., 06/19/5729/3199-son, 20.07.2019 y., 06/19/5769/3450-son)

-O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning Oliy Majlisga murojatnomasida nazarda tutilgan korrupsiyaga qarshi kurashishga mas'ul bo'ladigan alohida organni tashkil etish taklifidan kelib chiqib, tashkil etiladigan organ faoliyatining bir turi sifatida davlat fuqarolik xizmatida manfaatlar to'qnashuvini oldini olish va bu bordagi ishlarni muvofiqlashtirish vazifasini belgilash;

-davlat xizmatini o'tashda manfaatlar to'qnashuvi haqida xabar bergan davlat fuqarolik xizmatchilari va boshqa shaxslarni moddiy jihatdan rag'batlantirish va ularning xavfsizligini ta'minlash tizimini kuchaytirish;

-davlat xizmatini ko'rsatadigan tashkilotlarga maxsus agentliklar yokimutaxassislarni jalb etgan holda tizimda yuz berishi mumkin bo'lgan manfaatlar to'qnashuvi ehtimollarini aniqlash va uni bartaraf etish tizimini yo'lga qo'yish;

-qonun bilan belgilangan ta'qiq va cheklovlarni qayta ko'rib chiqish asosida davlat fuqarolik xizmatchilarining bir lavozimda faoliyat yuritishini ta'minlash;

-davlat fuqarolik xizmatchilarining manfaatlar to'qnashuviga yo'l qo'yganlik yoki oldini olmaganligi, shu jumladan, odob-axloq qoidalariga rioya etmaganligi uchun javobgarligini, xususan, ma'muriy javobgarlikni belgilash;

-tegishli o'quv muassasalarida manfaatlar to'qnashuvi masalalariga bag'ishlangan qisqa muddatli o'quv kurslarini tashkil etish va xizmatga yangi qabul qilingan davlat fuqarolik xizmatchilarining mazkur kurslarni majburiy ravishda o'tashitartibini joriy etish.

Xulosa qilib aytganda, bugungi kunda ilmiy izlanishlardan chetda qolayotgan, yetarlicha ilmiy asoslari yaratilmagan, huquqiy asoslari bo'yicha yetarlicha baza shakllanmagan davlat fuqarolik xizmatini o'tashda manfaatlar to'qnashuvini hal etish samarali davlat xizmatlari ko'rsatilishiga, davlat va jamiyatning qonuniy manfaatlari ta'minlanishiga, bir so'z bilan aytganda, mamlakatda korrupsiya illatining bir ko'rinishi oldi olinishiga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 3 oktyabrdagi "O'zbekiston Respublikasida kadrlar siyosati va davlat fuqarolik xizmati tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5843-son Farmoni (Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 04.10.2019 y., 06/19/5843/3900-son)

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasidan. 2020 y.

3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 27 maydagi "O'zbekiston Respublikasida korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5729-son Farmoni (Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 29.05.2019 y., 06/19/5729/3199-son, 20.07.2019 y., 06/19/5769/3450-son)

4. O'zbekiston Respublikasining 2017 yil 3 yanvarda qabul qilingan "Korrupsiyaga qarshikurashish to'g'risida"gi Qonuni (O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2017 y., 1-son, 2-modda)

5. N.F.Imomov. Korrupsiyaga qarshi kurash tizimida fuqarolik-huquqiy

vositalariningtutgan o'rne. TDYuU. Yuridik fanlar axborotnomasi. 2019. 3-son. 40-bet.

6. X.S.Xayitov. Korruptsiyaning oldini olish - davlatning muhim vazifasi. - T., 2019.
Huquqiy tadqiqotlar jurnali. - №11. - B.22.